

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОЙЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

UDK:619:636.2:616

ISSN: 2181-1008

www.tadqiqot.uz

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ
ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

Norboyev.Q.N.

professor,

Safarov. Sh.I

Magistrant Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,

chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

GOLSHTIN ZOTLI SOG‘IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816596>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mahsuldor sigirlarning ketoz kasalligining kelib chiqish sabablari to‘g‘risida ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ketoz, UYK, ketonemiya, ketonuriya, ketonolaktiya, gipoglikimeya, giperproteinemiya, giperesteziya, glikogen, atsetosirka kislotasi, beta-okismoy, atseton

Норбоев.К.Н.

профессор,

Сафаров. Ш.И.

Магистрант Самаркандская государственная ветеринарная медицина,
университет животноводства и биотехнологии

ПРИЧИНЫ ГОЛЬШТИНСКОЙ ПЛЕМЕННОСТИ КОРОВ КЕТОЗИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о причинах кетоза у продуктивных коров.

Ключевые слова: Кетоз, СКВ, кетонемия, кетонурия, кетонолактия, гипогликемия, гиперпротеинемия, гиперестезия, гликоген, ацетоуксусная кислота, бета-оксим, ацетон,

Norboev Q.N.

professor,

Safarov Sh.I.

Master Samarkand State Veterinary Medicine,

University of livestock and biotechnology

CAUSES OF GOLSHTIN BREEDING COWS KETOSIS

ABSTRACT

This article provides information on the causes of ketosis in productive cows.

Keywords: Ketosis, SLE, ketonemia, ketonuria, ketonolactia, hypoglycemia, hyperproteinemia, hyperesthesia, glycogen, acetoacetic acid, beta-oxism, acetone,

Mamlakatimiz aholisining chorvachilik maxsulotlariga bo'lgan talabini yaxshiroq qondirish davlatimiz agrar siyosatining ustivor yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi "Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab – quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4576-sonli qarorida chorva mollari bosh sonini yanada ko'paytirish, ularning mahsuldorlik va zot ko'rsatgichlarini yaxshilash, kabi dolzarb vazifalar belgilab berildi.

Bu muammolarni samarali hal etishga katta to'sqinlik qilayotgan hayvonlarning yuqumsiz kasalliklari orasida sigirlarning ketoz kasalligi salmoqli o'rinni egallaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Ketoz asosan yuqori konsentrat tipida boqish joriy etilgan xo'jaliklarda hayvonlar ratsionida dag'al oziqalar yetishmaganda oziqalarning katta qorinda hazmlanishining buzilishi oqibatida kuzatiladi. Ko'p hollarda sigir va boshqa kavshovchi hayvonlarning ketoz bilan kasallanishiga tarkibida ko'p miqdorda moy kislotasi saqlovchi oziqalar (silos, senaj, jom, barda) berilishi sabab bo'ladi. Gipodinamiya, gipoinsoolyatsiya va gipoaeratsiya ketozning kelib chiqishidagi ikkilamchi omillar hisoblanadi.

Mahsuldor sigirlarning fiziologik imkoniyatlari va ehtiyojlarini to'lig'icha hisobga olmasdan turib sog'lom podani va sifatli mahsulotlarni yetishtirib bo'lmaydi. Ketoz bilan kasallangan sigirlardan tug'ilgan buzoqlar ham dispepsiya kasalligi bilan ko'proq kasallanadi.

Mahsuldor sigirlar orasida ketoz kasalligi keng tarqalgan bo'lib ayrim xo'jaliklarda kasallanish 60-70 foizni tashkil etadi va ushbu patologiya katta iqtisodiy zararga olib keladi. Ketoz kasalligidan iqtisodiy zarar sigirlarda mahsuldorlikning kamayib ketishi, organizm rezistentligining pasayishi, o'limi, veterinariya sarf - harajatlari va kelgusida podani to'ldirish uchun yaroqsiz buzoqlarning tugilishidan kelib chiqadi.

Adabiyot ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda qoramolchilik fermer xo'jaliklariga chetdan keltirilayotgan yuqori mahsuldor zotli sigirlarda ketozning etiologik omillari yaxshi o'rganilmagan.

Ketozning kelib chiqishi sabablarini o'rganish, kasallikni oldini olishning samarali usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbir etish bugungi kunda veterinariya fani va amaliyoti oldidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Nurobot tumani qoramolchilik fermer xo'jaliklarida mahsuldor sigirlar orasida ketoz kasalligining tarqalishi va iqtisodiy zarari va sabablarini o'rganish ishning maqsadini tashkil etdi.

Tadqiqotlar ob'ekti va uslubiyatlari. Nurobot tumanidagi "Samarqand MILK" fermer xo'jaligi qoramolchilik fermasida 2022 yil yanvar - aprel oylarida sog'indan chiqarilgan va laktatsiya davridagi sigirlarda dispanser tekshirishlar o'tkazilib sigirlarni saqlash, parvarishlash va oziqlantirilishi, oziqa ratsionlarining tarkibi va to'yimliliigi tahlil qilinib, ketoz kasalligining sabablari o'rganildi.

Sigirlar ratsiondagi oziqalar to'yimliliigi, tarkibidagi hazmlanuvchi protein, qand, karotin, kalsiy, fosfor, kletchatka miqdorlarini aniqlashda adabiyot ma'lumotlari va veterinariya laboratoriyalari ma'lumotlaridan foydalanildi. Tajribadagi 15 bosh sigirlarni klinik tekshirishlar yordamida hayvonlarning umumiy holati, semizlik darajasi, tashqi tasurotlarga javob reaksiyasi, teri qoplamasi, ko'zga ko'rinadigan shilliq pardalarining holati, limfa tugunlari, tana harorati, bir daqiqadagi nafas va puls soni, ikki daqiqadagi katta qorin devori harakati soni, jigar sohasining og'riq sezuvchanligi va jigarning chegarasi tekshirildi. Laborator tekshirishlar orqali eritrotsitlar soni (Goryayev sanoq to'rida), gemoglobin (Gemoglobin-sianidli usul), glyukoza (glyukometr), qon zardobida umumiy oqsil (Refraktometrik usuli), keton tanachalari (Ketotest yordamida) miqdori aniqlandi.

Olingan natijalar. Sigirlar ratsioni silos-senaj-konsentrat tipida bo'lib, ratsion tarkibi makka silosi, beda pichani, senaj, paxta sheluxasi va paxta shrotidan tashkil topgan, uning umumiy to'yimliliigi 8,10 oziq birligini tashkil etadi. Oziqlantirish me'yorlari bilan solishtirilganda ratsion to'yimligining 2,30 oziq birligiga kamligi, hazmlanuvchi proteinning 230 g, qandning – 399 g, karotinning – 220 mg, fosforning - 16,2 grammga tanqisligi va kalsiyning – 4,6 g va kletchatkaning 886 grammga ortiqchaligi aniqlandi. Sigirlar organizmi ehtiyojlarining qondirilishi to'yimli moddalarga nisbatan 77,4 foizni, hazmlanuvchi protein -75,24%, qand – 52,8%, karotin – 48,35%, fosfor -67,6%, kalsiy – 105,0%, va kletchatkaga nisbatan 120,0 foizni tashkil etdi.

Ratsionning uglevodli qismi qandni tanqisligi va kletchatkaning oziqlantirish me'yorlariga nisbatan ortiqchaligi bilan tavsiflandi. Shuningdek, oqsilli va energetik qismlarining ham bir-biriga nomutanosibligi aniqlandi, ya'ni ratsiondagi qand-oqsil nisbati 0,8:1 o'rniga 0,58 ni tashkil etdi.

Ratsionning makroelementli qismi kalsiyning ortiqchaligi va fosforning tanqisligi oqibatida ular o'zaro nisbatlarining nomutanosibligi bilan xarakterlandi. Ya'ni fosforning kalsiyga nisbati 2:0,4 ni (me'yor - 2,0:1) tashkil etdi.

jadval-1

Sigirlarning ratsion tarkibi

Oziqa turlari	Miqdori (kg)	Oziq birligi	Hazml. proteinm(g)	Karotin (mg)	Qand (g)	Kletchatka (g)	Kalsiy (g)	Fosfor (g)	Cu (mg)	Co (mg)	Zn (mg)	I (mg)	Min (mg)
Maka silosi	8	2,16	195	66	118	1460	32	14,0	21,6	0,98	54	1,7	128
Beda pichani	4	1,64	153	106	208	1105	42,4	10,6	13,6	0,24	39,2	0,6	54,6
Senaj	3	1,48	154	34	55	240	4,8	3,0	19,2	4,4	112	0,48	46,6
Paxta sheluxasi	4	1,14	80	-	68	1846	8,4	2,6	1,2	0,03	6,6	0,03	18,4
Paxta shroti	2	1,68	198	-	-	345	7	3,6	13,0	0,54	48	1,04	80,6
Jami:		8,10	780	206	451	4996	94,6	33,8	70,5	6,25	271,6	3,93	363,8
Me'yor		10,4	1010	426	850	4110	90	50	50	6	300	5,5	400
Farqi ±		-2,30	-230	-220	-399	+886	+4,6	-16,2	+20,5	+0,25	-28,4	1,57	-36,2

Sog'indan chiqarilgan va laktatsiya davridagi 15 bosh sigirlarda tekshirishlarning boshida nafas soni bir minutda o'rtacha 29,0 martani tashkil etgan bo'lsa, tajribalarning oxiriga kelib, bu ko'rsatkich o'rtacha 33,7 martaga teng bo'ldi, ya'ni nafas soni o'rtacha 4,7 martaga tezlashganligi aniqlandi. Pulsning bir minutdagi soni o'rtacha 71,8 martani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich tajribalar oxiriga kelib o'rtacha 74,8 martani tashkil etdi, yoki tajribalar boshidagi ko'rsatkichga nisbatan 3,0 martaga ko'paygan.

Katta qorin devori harakatining 2 minutdagi o'rtacha qisqarishi ham tajribalar oxiriga kelib o'rtacha 3,3 ni tashkil etdi, ya'ni tajribalar boshidagi ko'rsatkichga nisbatan 0,4 martaga pasayganligi qayd etildi.

Hayvonlarda nafas sonining o'rtacha 4,7 martaga tezlashishi hayvonlar ratsionining tarkibida uglevodli oziqalarning yetishmasligi, kalsiy-fosfor nisbatining buzilganligi va shu asosda gipoksiyaning kelib chiqqanligi tufayli organizmda kislorodga bo'lgan talabning oshishi bilan izohlaymiz. Hayvonlarda laktatsiya davrida organizmdagi suyak to'qimalarining distrofiyasi belgisi sifatida oxirgi dum umurtqalarning so'rilishi kabi xarakterli o'zgarishlar kelib chiqqanligi aniqlandi. Ayrim hayvonlarda oshqozon oldi bo'lmalari gipotoniya yuzaga kelishi ularning bir joyda saqlanishi, quyosh nurining yetishmasligi va kletchatkaga boy qiyin hazm bo'ladigan, to'yimliliigi kam oziqalarning berilishi bilan bog'liq deb izohlaymiz.

Laktatsiya davrining 5-6 chi haftasiga kelib sigirlarda laktatsiyaning boshlang'ich davriga nisbatan qondagi eritrotsitlar sonining o'rtacha - 0,10 mln/mkl, gemoglobinning - 1,1 g/l, glyukozaning - 0,06 mmol/l, umumiy oqsil miqdorining - 0,7 g/l, ga kamayishi aniqlandi. Qonda gipogemoglobinemiya, gipoproteinemiya, gipofosforemiya va ishqoriy zahiralarning kamayishini, sigirlarda laktatsiyaning

kuchaygan davriga kelib organizmning to'ymli moddalar, vitaminlar va mineral moddalarga nisbatan xususan uglevodlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirilmasligi, oqibatida organizm energiya xosil qilish uchun o'zining yog' to'qimalarini parchalashi davomida oraliq maxsulot sifatida keton tanachalarini xosil qiladi va organizmda asidoz holati rivijlanadi.

Xulosalar

1. Mahsuldor sigirlarda ketozning asosiy sabablari ularni organizmning fiziologik talabini qondirmaydigan ratsionlarda boqish natijasida oqsil-uglevod almashinuvining buzilishi, organizmda energiya tanqisligini qoplash uchun glyukoneogenez oqibatida oraliq maxsulot sifatida keton tanachalarining xosil bo'lishi molxonalarda zoogigiyenik qoidalarning talabga javob bermasligi, matsionning yetishmasligi bo'lib hisoblanadi.

2. Ketoz mahsuldor sigirlarda laktatsiya davri kuchaygan 5-6 chi haftalarda ko'proq kuzatilib, ularda ketonemiya, ketonuriya va ketonolaktiya, katta qorin devoir gipotoniya. Sut berishning kamayishi, teri qoplamasining hurpayishi, holsizlanish, o'rnidan sekin turish va sekin harakatlanish, ishtahaning o'zgarishi kabi belgilar bilan kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Norboyev Q.N., Bakirov B.B., Eshburiyev B.M. Hayvonlar ichki yuqumsiz kasalliklari. Darslik. Samarqand, 2010.
2. Norboyev Q.N., Bakirov B.B., Eshburiyev B.M. Hayvonlarda modda almashinuvining buzilishlari. O'quv qo'llanma. Samarqand 1996.
3. Байматов В.Н., Адамушкин В.Е., Ханнанова А.Ф. Изменение клинико-биохимических показателей у коров при йодной недостаточности // Ветеринария. - Москва, 2006. №8. С. 45-47.
4. Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. и др. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии – М. Агропромиздат, 1985.
5. Levchenko V.I., Vlizlo V.V. Metabolism and liver diseases in cows//Ukr. - Aust. Symp. - Lvov, 1996. - P. 108.
6. Далакьян В.П., Рахманова Ш.Т. Корма Узбекистана. - Ташкент, 1986. С. 114-129.

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000